

*Ембергенов Н.Ж., к.г.н.
докторант
кафедра экономической и социальной географии
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Наурузбаева Г.Т.
старший преподаватель
кафедра экономической и социальной географии
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Уразбаева С.А.
докторант
кафедра экономической и социальной географии
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Раманбергенов У.
соискатель
кафедра экономической и социальной географии
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
Нукус, Узбекистан*

ПЛОТНОСТЬ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА

***Аннотация:** В статье рассматриваются территориальные особенности размещения и плотности населения Республики Узбекистан. Регионы сгруппированы по размещению и плотности населения.*

***Ключевые слова:** размещение населения, плотность населения, прирост населения, средняя численность населения, естественный прирост, миграционный прирост, городское население, сельское население.*

*Embergenov N.J., PhD,
doctoral student
Department of Economic and Social Geography
Karakalpak State University named after Berdakh
Nauruzbaeva G.T.
senior lecturer
Department of Economic and Social Geography
Karakalpak State University named after Berdakh
Urazbaeva S.A.
doctoral student
Department of Economic and Social Geography
Karakalpak State University named after Berdakh
Ramanbergenov U.
researcher*

DENSITY AND TERRITORIAL STRUCTURE OF POPULATION OF UZBEKISTAN

***Abstract:** The article examines the territorial features of the distribution and population density of the Republic of Uzbekistan. Regions are grouped by distribution and population density.*

***Key words:** population distribution, population density, population growth, average population size, natural increase, migration increase, urban population, rural population.*

Размещение населения и его плотность являются результатом длительного исторического процесса, связанного с экономическим освоением определенной территории. Степень экономического освоения проявляется в благоприятных или неблагоприятных условиях каждого региона для хозяйственной деятельности населения. Например, в последней четверти прошлого века в Мирзачульской пустыне, которая ранее считалась непригодной для хозяйственной деятельности и практически не имела населенных пунктов, и Каршинская степь, где население было крайне малонаселенным, были обводнены и освоены земли, в результате чего возникли ряд новых населенных пунктов.

Узбекистан является крупнейшим государством Центральной Азии по численности населения. Согласно статистическим данным, по состоянию на 1 января 2024 года его население достигло 36 799,8 тысяч человек. Этот показатель в 2000 году составлял 24 487,7 тысяч человек, увеличившись за прошедшие 24 года почти на 12 312,1 тысяч человек или на 150,3 процента. Средняя плотность населения в Узбекистане в 2000 году составляла 54,5 человек на 1 кв. км, а с ростом численности населения в регионе к 2024 году этот показатель достиг 82,0 человек.

Плотность населения резко различается по регионам. Это в основном зависит от их размера территории или численности населения. Например, в нашей стране разница между самой большой по площади Республикой Каракалпакстан (166,59 тыс. кв. км) и самой малой Сырдарьинской областью (4,28 тыс. кв. км), то есть относительный коэффициент равен 38,9. Стоит отметить, что на Андижанскую, Наманганскую, Сырдарьинскую, Ферганскую и Хорезмскую области с небольшой площадью приходится 6,4% территории страны и 36,5% населения (2024 г.).

Самой густонаселенной областью в Узбекистане является Андижанская область, где на 1 кв. км приходится 789,4 человека. Этот показатель в наименее заселенной Навоийской области составляет 9,7 человека, что в 81,4 раза меньше, чем в Андижанской области по плотности населения. Наличие

таких значительных различий требует разделения областей на группы по размещению и плотности населения, которые можно классифицировать следующим образом:

к первой группе относятся все области Ферганской долины с плотностью населения более 400 человек на 1 кв. км;

ко второй группе относятся Кашкадарьинская, Самаркандская, Сурхандарьинская, Сырдарьинская, Ташкентская и Хорезмская области с плотностью населения от 100 до 400 человек на 1 кв. км;

к третьей группе относятся Республика Каракалпакстан, Бухарская, Джизакская и Навоийская области с плотностью населения менее 100 человек на 1 кв. км.

В то время как на первую густонаселенную группу приходится 4,1 процента территории нашей страны и 28,6 процента населения, вторая группа составляет соответственно 20,2 и 45,1 процента, а третья группа - 75,5 и 18,0 процента.

Возникновение этих больших различий в плотности населения связано, во-первых, с численностью населения областей и размерами их территорий, а во-вторых, с естественным приростом населения и степенью освоения земель в хозяйственных целях, учитывая, что в речных оазисах издавна занимались орошаемым земледелием. Неслучайно почти половина населения страны проживает в сельской местности, и основная ее часть приходится на регионы с благоприятными природными условиями и развитым трудоемким земледелием

Поэтому густонаселенные районы считаются более освоенными и интенсивно используемыми в сельском хозяйстве. Кроме того, процесс внешней миграции в регионах в определенной степени повлиял на размещение населения.

Административно-территориальное устройство страны состоит из 12 областей, Республики Каракалпакстан и столицы - города Ташкента. В свою очередь, они состоят из 165 сельских районов. В республике насчитывается 120 городов, 1058 поселков и 10990 сельских населённых пунктов (СНП). Эти административно-территориальные единицы отличаются друг от друга по размеру, численности населения и выполняемым функциям. Например, на каждый из сельских районов приходится в среднем 204,6 тыс. человек, наибольший показатель в Самаркандской области - 300,6 тыс. человек и наименьший в Сырдарьинской области - 114,2 тыс. человек (2024 г.). Средняя численность населения сельских округов выше средней по стране только в Андижанской, Кашкадарьинской, Наманганской, Сурхандарьинской и Ферганской областях.

Средняя численность населения в нашей стране составляет 68,6 тыс. человек в городах и 6,9 тыс. человек в поселках городского типа (за исключением города Ташкента). Как было отмечено выше, сельские районы республики разделены на 10 990 сельских населённых пунктов, в каждом из которых средняя численность населения составляет 1,6 тыс. человек (2023 г.).

Регионы резко отличаются друг от друга по этим показателям. Например, самая высокая - 116,4 тыс. человек в городах Ферганской области и самая низкая - 37,5 тыс. человек в городах Сырдарьинской области. Кроме того, в городах Бухарской и Навоийской областей средняя численность населения составляет менее 50,0 тыс. человек. В городах других областей этот показатель составляет около 50,0-100,0 тыс. человек.

Результаты исследования показывают, что в Андижанской и Наманганской областях города относительно большие. Например, в городах этих областей средняя численность населения превышает 10 тысяч человек. В Бухарской и Навоийской областях посёлки небольшие, в них проживает в среднем менее 4 тысяч человек. Это ниже среднего показателя по стране в Республике Каракалпакстан, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Ферганской и Хорезмской областях.

Регионы также различаются по размеру сельских населенных пунктов. Если в нашей стране на сельские населенные пункты приходится в среднем 1,6 тыс. человек, то в Андижанской области - 3,5 тыс. человек. В Республике Каракалпакстан, Бухарской и Навоийской областях этот показатель составляет 0,9 тысячи человек. Из этого можно сделать вывод, что в пустынных районах деревни меньше, чем в других местах. Также в Самаркандской и Джизакской областях вышеуказанная ситуация ниже среднереспубликанского показателя.

Из результатов анализа можно сказать, что размер сельских районов, городов, поселков и сельских населенных пунктов в регионах зависит не только от численности населения, но и от количества административных единиц в них. Например, количество сельских районов в Республике Каракалпакстан составляет 16, в Ташкентской и Ферганской областях - 15, а в Навоийской и Сырдарьинской областях - по 8. Наибольшее количество городов - 16 в Ташкентской области и наименьшее - 3 в Хорезмской области. Также, если в Ферганской области насчитывается 194 городка, то в Сырдарьинской области этот показатель равен 25. В Самаркандской области насчитывается 1901 сельских населенных пункта, а в Сырдарьинской области - 257.

В Узбекистане насчитывается 111 сел с населением до 100 человек, в которых проживает 0,04 процента всего сельского населения. Этот показатель составляет 0,23 процента в Республике Каракалпакстан, 0,13 процента в Бухарской области и 0,17 процента в Навоийской области, в то время как в Андижанской, Наманганской, Сырдарьинской и Хорезмской областях нет сел такого масштаба. В свою очередь, малых сел в Республике Каракалпакстан 36, в Бухарской области 25, в Навоийской области 14, в Джизакской области 13 и в Самаркандской области 11.

В стране насчитывается 1917 малых сельских населенных пунктов с населением 101-500 человек (17,4%). В них проживает 611,9 тыс. человек (3,5%). Число сел с населением от 501 до 1000 человек составляет 2785 (25,3%), а их население - 2048,7 тыс. человек (11,6%). Это означает, что 84,9%

всего сельского населения проживает в деревнях с численностью населения более 1000 человек. Из этого можно сделать вывод, что развитие социальной инфраструктуры в малых селах региона, где проживает 15,1% сельского населения, является сложной задачей.

Распределение населения в сельской местности республики имеет территориальные различия, более 95 процентов сельского населения Андижанской, Наманганской и Хорезмской областей приходится на села с численностью населения более 1000 человек. Этот показатель составляет почти 90 процентов в Кашкадарьинской, Сырдарьинской, Ташкентской и Ферганской областях, 67,3 процента в Республике Каракалпакстан, 56,1 процента в Бухарской области и 63,3 процента в Навоийской области. 3,5 процента сельского населения нашей страны проживает в малых селах с численностью населения до 500 человек. Этот показатель составляет 14,4% в Республике Каракалпакстан, 11,2% в Бухарской области и 9,2% в Навоийской области, 0,3% в Андижанской области и 0,8% в Хорезмской области. В Наманганской области нет сел такого масштаба.

Основная часть населения нашей страны довольно плотно сосредоточена в районах с благоприятными природно-географическими условиями, а именно в долинах и оазисах, расположенных вблизи источников воды. Издревле население занималось трудоемким земледелием. По этой причине Ферганская, Чирчик-Ахангаранская и Зеравшанская долины, а также Хорезмский оазис густонаселены. Плато Устюрт, Кызылкум и другие пустынные территории, занимающие обширные площади, практически не заселены. Лишь в отдельных частях этих регионов встречаются транспортные или ресурсные городки и поселки, а также стоянки сезонных скотоводов.

Таким образом, плотность населения в административных единицах нашей страны зависит не только от численности населения и размера территории, но и от степени хозяйственного освоения территории. Как известно, на протяжении многих лет в экономике Узбекистана ведущее место занимала агроэкономика, то есть сельское хозяйство. Кроме того, основная часть населения проживала в сельской местности. Поэтому освоение территории, в свою очередь, зависит от доли земель, используемых в сельском хозяйстве региона, в частности орошаемых и пахотных земель.

Использованные источники:

1. G.T.Nauruzbaeva, N.J.Embergenov, M.O.Oteuliev. Study of the contemporary state of the environment and the status of population health in the conditions of Southern Aral region. Karakalpak Scientific Journal, 2018. Vol 2.
2. Jacob S. Siegel, David A. Swanson. The Methods and Materials of Demography. Copyright © 2004 by Elsevier Academic Press. Printed in USA. pp.819.
3. Embergenov N.J., Tursinov M.J., Auezov O.T. Population Migration of the Republic of Karakalpakstan and its Territorial Features. Eurasian Journal of History, Geography and Economics, 2023.

4. Ембергенов Н.Ж., Ауезов О.Т., Базарбаев А.М., Курбанбаева Ш.К., Калилаев Т.Т. Особенности роста населения Республики Каракалпакстан. Экономика и социум. ISSN 2225-1545. №6(97). Саратов, 2022.

5. Ембергенов Н.Ж., Ауезов О.Т. Ўзбекистонда аҳоли сонининг ўсиши ва унинг ҳудудий хусусиятлари. Орол денгизи ҳавзасида глобал иқлим ўзгаришлари шароитида халқ хўжалиги соҳаларини ривожлантириш истиқболлари. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Нукус, 2024 йил 10-11 октябрь.